

TERMİNLƏRİN İSMİ BİRLƏŞMƏ ŞƏKLİNDƏ FORMALAŞMASI

Sahilə İbrahimova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976305>

Açar sözlər: *temin, tədqiqat, ismi birləşmə, qrammatik, sintaktik əlaqələr.*

Keywords: *terms, research, noun combination, grammar, syntactic relations.*

Tayanch so'zlar: *atamalar, tədqiqot, ot birikması, grammatika, sintaktik munosabatlar.*

Azərbaycan dilinin terminoloji leksikasında ismi birləşmə şəklində formalaşan terminlər böyük əksəriyyət təşkil edir. Bu cür birləşmələrin yaranması zamanı bir neçə söz, termin və şəkilçilər iştirak edir.

Yusif Seyidov türkoloq alimlərə (V. N. Qordlevski, N. M. Dmitriyev, N. A. Baskakov və b.) əsalanaraq Azərbaycan dilində digər türk dillərində olduğu kimi birləşmələrin iki yolla əmələ gəldiyini göstərir:

- 1) analitik yolla
- 2) sintaktik yolla.

Sonra o, düzgün olaraq qeyd edir ki, analitik yolla əmələ gələn ismi birləşmələrdə xüsusi şəkilçidən istifadə olunmur. Belə birləşmələrin əmələ gəlməsində söz sırası və intonasiya əsas rol oynayır. Sintaktik yolla əmələ gələn ismi birləşmələrdə isə şəkilçilər əsas vasitə hesab olunur [1, s.174].

Azərbaycan dilçilərinin ismi birləşmələr haqqında mülahizə və fikirlərinə əsasən bu cür birləşmələri şərti olaraq iki qrupa ayırmaq olar:

- 1) təyini söz birləşmələri
- 2) təyini söz birləşmələrinə daxil olmayan ismi birləşmələr.

Terminologiyada da termin-söz birləşmələri bəzi dilçilər tərəfindən təsnif edilmişdir. Məsələn, V. P. Danilenko ayrılanlar və ayrılmayanlar deyərək termin-söz birləşmələrini 2 qrupa daxil edir. D. D. Lotte termin-söz birləşmələrinin dörd tipini göstərir [2, s.110-112].

S.Sadiqova isə Azərbaycan dilində işlənən termin-söz birləşmələrini iki qrupa ayırır:

1. Tərkib hissələrinə ayrılan termin söz birləşmələri.
2. Tərkib hissələrinə ayrılmayan termin söz birləşmələri [3, s.12].

Azərbaycan dili terminologiyasında mövcud olan ismi birləşmələr tədqiqatdan da görüldüyü kimi, mürəkkəb tərkibli və onların əksəriyyəti quruluşca birinci və ikinci növ təyini söz birləşmələri əsasında formalaşmışdır. Üçüncü növ təyini söz birləşmələri əsasında formalaşanlar cüzi bir qism təşkil edir. Həmin proses zamanı iki, bəzən də üç və dörd termin-söz bir-birinə bağlanaraq terminoloji birləşmələr əmələ gətirir.

Məlumdur ki, mənaca bir-birinə bağlı olmayan bir neçə termin-söz bu cür birləşmə əmələ gətirə bilməz. N. V. Yartsevanın yazdığı kimi, söz birləşmələrindəki sözlərdən biri qrammatik baxımdan, qrammatik qayda-qanuna görə təbəedici olmalıdır [4, s.450].

İsmi birləşmə şəklində terminlərin yaranması zamanı tərəflər qrammatik və sintaktik cəhətdən bir-birilə bağlı olur. Lakin burada qrammatik cəhət dedikdə yalnız sözdəyişdirici şəkilçilərdən söhbət gedir. Məlumdur ki, birinci növ təyini söz birləşməsində heç bir formal

qrammatik vasitə iştirak etmir. Bu cür birləşmələrdə yanaşma əlaqəsinin rolu böyükdür. Çünki müəyyən bir anlayış bildirmək üçün bir sözün digər sözə tabeliyi meydana çıxır və bu da yanaşma əlaqəsini yaradır. Yanaşma əlaqəsində termin, yaxud da sözlərin yanaşı işlənərək əlaqəsini yaradır. Yanaşma əlaqəsində termin, yaxud da sözlərin yanaşı işlənərək bir-birinə tabe olması əsas götürülür. İki və yaxud üç söz-termin arasında uzlaşma və idarə əlaqələri yoxdursa, deməli bu söz-terminlərin əlaqəsi yanaşmadır.

Birinci növ təyini söz birləşmələri əsasında formalaşan terminlər ikinci növ təyini söz birləşmələrinə nisbətən azlıq təşkil edir. Onlarda heç bir qrammatik-morfoloji əlamət olmur. Bu birləşmələrin birinci tərəfi təyini xüsusiyyət daşıyaraq isimlə, sifətlə, sayla, feillə ifadə olunur. İkinci tərəfi isə isimlə və ya substantivləşmiş hər hansı bir sözlə ifadə olunur: açıq səsvermə, mərkəzləşdirilmiş hesab, xarici fond və s.

İkinci növ təyini söz birləşməsi əsasında formalaşan terminlərin birinci tərəfi heç bir heç bir qrammatik-morfoloji əlamət qəbul etmədiyi halda, ikinci tərəfi mənsubiyyət şəkilçiləri işlənir. Məsələn: seçki büllütəni, buraxılış vərəqəsi və s.

Azərbaycan dili terminologiyasında üçüncü növ termin birləşmələri azdır. Məsələn: sözlərin mənşəyi, yerin cazibə sahəsi, günəşin tutlması və s.

Tədqiqat zamanı bir daha aydın olur ki, lüğət tərkibinin, onun terminoloji leksikasının zənginləşməsinin bir yolu daimi birləşmə şəklində formalaşan terminlərdir və belə termin birləşmələrin yaranması prosesi bu gün də davam edir.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

1. Y. Seyidov. Azərbaycan dilində söz birləşmələri. Univeristet nəşriyyatı. Bakı 1992.
2. S. Sadıqova. Azərbaycan dilində fizika, riyaziyyat terminologiyasının formalaşması və inkişafı. Bakı. Elm. 1997.
3. S. Sadıqova. Müasir Azərbaycan dilində terminoloji söz birləşmələri. Nam diss., Bakı, 1986
4. N.V. Əliyeva. предложение в словосочетение. Вопросы грамматического строя. Москва, 1995
5. M.Qasımova. Azərbaycan dili terminologiyasının əsasları. Bakı, Elm, 1973